

УДК 347.9

Ланюк Вадим Ярославович –

аспірант

Приватного вищого навчального закладу

«Європейський університет»

V.Ya. Laniuk –

PhD student of Private Higher Educational Establishment

“European University”

(16B Akademika Vernadskoho Boulevard, Kyiv, 03115, Ukraine)

Вплив діджиталізації на збирання та використання електронних доказів при здійсненні правосуддя

Стаття зосереджена на аналізі діджиталізації процесів судочинства, зокрема на впливі цифрових технологій на збір, збереження, обробку та використання електронних доказів у досудових та судових процедурах. Вона розкриває, як технологічні інновації, такі як штучний інтелект та автоматизація, реформують традиційні методи ведення судочинства, підвищуючи його ефективність та доступність.

У статті обговорюються ключові переваги діджиталізації, такі як покращення прозорості судових процесів та збільшення швидкості розгляду справ за рахунок цифрової обробки документації та дистанційного ведення засідань. Однак, разом з цими перевагами, висвітлюється ряд викликів, з якими зіштовхуються правові системи в контексті діджиталізації. Зокрема, стаття звертає увагу на проблеми, пов'язані з автентифікацією електронних доказів, забезпеченням їх цілісності, а також збереженням персональної інформації та даних.

Особлива увага приділяється необхідності розробки чітких процедурних правил та впровадження сучасних технологій шифрування, які могли б допомогти подолати існуючі виклики та зміцнити правові гарантії для учасників судового процесу. Крім того, розглядається потреба у гармонізації міжнародних та національних правових рамок, що регулюють використання електронних доказів, щоб відповідати глобальним стандартам та викликам.

Пропонуються шляхи удосконалення законодавства України, щоб забезпечити ефективне впровадження електронних доказів у судову практику, які включають розробку детальних процедур, зміцнення цифрової безпеки та захисту даних, а також підвищення компетентності правових фахівців у галузі ІТ.

Таким чином, стаття надає цінний внесок у розуміння перетворень, які відбуваються в судочинстві під впливом цифрових технологій, і вказує на необхідність подальших досліджень та законодавчих ініціатив для адаптації правової системи до нових реалій.

Ключові слова: діджиталізація, електронні докази, правосуддя, автентифікація, цифрова безпека, приватність, кібербезпека, штучний інтелект.

V.Ya. Laniuk The Impact of Digitalization on the Collection and Use of Electronic Evidence in Legal Proceedings

The article focuses on the analysis of the digitalization of judicial processes, specifically the impact of digital technologies on the collection, preservation, processing, and use of electronic evidence in legal proceedings. It reveals how technological innovations, such as artificial intelligence and automation, are reforming traditional methods of conducting justice, enhancing its efficiency and accessibility.

The article discusses the key benefits of digitalization, such as improving the transparency of legal processes and increasing the speed of case handling through digital document processing and remote session management. However, alongside these advantages, the author highlights several challenges that legal systems face in the context of digitalization. Specifically, the article addresses issues related to the authentication of electronic evidence, ensuring their integrity, and the preservation of personal information and data.

Particular attention is given to the necessity of developing clear procedural rules and implementing modern encryption technologies that could help overcome existing challenges and strengthen legal guarantees for participants in the judicial process. Additionally, the need to harmonize international and national legal frameworks regulating the use of electronic evidence is considered, to meet global standards and challenges.

The author suggests ways to improve Ukrainian legislation to ensure the effective implementation of electronic evidence in legal practice, which includes developing detailed procedures, strengthening digital security and data protection, and enhancing the competence of legal professionals in IT.

Thus, the article provides valuable insights into the transformations occurring in the judiciary under the influence of digital technologies and highlights the need for further research and legislative initiatives to adapt the legal system to new realities.

Keywords: digitalization, electronic evidence, authentication, digital security, privacy, cybersecurity, artificial intelligence, legislative reforms.

Постановка проблеми. У статті акцентується увага на важливості діджиталізації в судових процедурах, зокрема на процесі збору, збереження та використання електронних доказів. Процес діджиталізації впливає на традиційні методи ведення судочинства, спрямовуючи увагу на автоматизацію рутинних задач, використання штучного інтелекту для попереднього аналізу справ, а також на дистанційне ведення судових засідань через відеоконференції.

Ця трансформація накладає певні вимоги на систему правосуддя, а саме: потребу в розробці нових правових рамок, які б забезпечували автентичність, цілісність, збереження даних і захист персональної інформації. Отже, проблема має як технологічний, так і правовий аспекти, що вимагають комплексного підходу до вирішення.

Наукове та практичне завдання полягає в ідентифікації та аналізі потенційних ризиків і переваг, які виникають в результаті використання цифрових технологій в правосудді. Зокрема, необхідно визначити, яким чином можна інтегрувати ці технології так, щоб вони сприяли підвищенню ефективності, доступності, прозорості судочинства, а також забезпечували захист прав людини. Це включає розробку детальних процедурних правил та впровадження новітніх технологій шифрування для забезпечення захисту даних.

Врешті-решт, наукова значущість проблеми полягає в розробці нових теоретичних засад, які б дозволили глибше зрозуміти взаємодію між правом і технологіями. Практична ж значимість зосереджена на створенні правових інструментів, котрі допоможуть юридичним

системам адаптуватися до змін, що вносяться технологічним прогресом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх досліджень, зокрема в роботах Сакари Н. [1], Ангеленюк А.-М.Ю. [2], Гусева О.Ю [3], Ковтуненко О.А, Дашко Д.С. [4], Кравцова С.О, Завгородньої А.С, Точія А.О [5], Б. М. Головкина, О. І. Денькович, В. В. Луцика, Д. М. Цехана [6], активно вивчається проблематика використання електронних доказів у судочинстві. Ці автори розглядають широкий спектр питань, пов'язаних з автентифікацією, збереженням цілісності, приватності даних та впливом діджиталізації на правові системи. Їхні дослідження підкреслюють важливість подальшого розвитку законодавчих ініціатив для адаптації до нових технологічних викликів та міжнародної гармонізації в цій галузі.

Невирішені раніше проблеми.

У статті висвітлюються декілька важливих невирішених раніше проблем, пов'язаних з діджиталізацією судочинства, особливо в контексті збору, збереження, обробки та використання електронних доказів. Ці проблеми охоплюють технічні, правові та етичні аспекти, які вимагають подальшого дослідження та законодавчих змін:

- Автентифікація електронних доказів: існує виклик пов'язаний із забезпеченням автентичності електронних документів, що ускладнює їх використання як надійних доказів у суді. Проблеми з ідентифікацією джерела даних та верифікацією їх цілісності без доступу до оригінальних пристроїв або мереж можуть підвищувати ризики помилкової інтерпретації та маніпуляції.

- Захист персональної інформації та даних: діджиталізація збільшує ризики

порушення конфіденційності, зокрема коли електронні докази містять чутливу інформацію. Зберігання та передача таких даних вимагають вдосконалення механізмів кібербезпеки та регулювання на національному та міжнародному рівнях.

- **Нормативне регулювання використання електронних доказів:** наявність різних національних та міжнародних нормативних рамок, що регулюють використання електронних доказів, вимагає гармонізації для забезпечення їх ефективності та прийнятності у різних юрисдикціях.

- **Технічні проблеми:** розробка та імплементація технічних рішень для ефективного збору, обробки та зберігання електронних доказів виявляється складним завданням, зважаючи на швидкі темпи розвитку технологій та зміни форматів файлів.

- **Компетентність правових фахівців:** потреба в постійному навчанні та підвищенні кваліфікації юристів, суддів та інших правоохоронних органів у галузі ІТ та цифрових технологій для розуміння та правильного використання електронних доказів.

Мета статті. Метою статті є аналіз впливу діджиталізації на процеси збору, збереження та використання електронних доказів у судових процедурах. Стаття прагне ідентифікувати ключові технологічні, правові та етичні виклики, пов'язані з використанням цифрових даних у правосудді, а також запропонувати можливі шляхи удосконалення законодавства та практик в Україні для оптимізації роботи судових установ та покращення доступу громадян до справедливого розгляду їхніх справ.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі, де розвиток технологій швидко змінює звичні практики в усіх сферах людської діяльності, питання діджиталізації стає особливо актуальним і в контексті судочинства. Діджиталізація в судових процедурах — це впровадження сучасних інформаційних технологій, що охоплює весь процес юридичного вирішення справ, від подачі документів до винесення рішень. Цей процес має велике значення для підвищення ефективності, доступності, прозорості, а також для забезпечення прав людини у правовій державі.

Діджиталізація у контексті судових процедур може бути визначена як процес

впровадження цифрових технологій, які трансформують традиційні методи ведення судових процесів з метою оптимізації роботи судових установ та покращення доступу громадян до правосуддя. Цей процес включає автоматизацію рутинних задач, електронний обіг документів, використання штучного інтелекту для попереднього аналізу справ та дистанційне ведення засідань через відеоконференції.

Історія діджиталізації судових систем починається з перших спроб використання комп'ютерних технологій для зберігання та обробки юридичної інформації в середині ХХ століття. З тих пір технологічний прогрес значно прискорився, особливо з появою Інтернету та мобільних технологій, що забезпечили нові можливості для розширення електронного урядування.

Різні країни впроваджують діджиталізацію судових процесів по-різному. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, платформа PACER дозволяє електронний доступ до федеральних судових записів. В Європейському Союзі, проект e-CODEX спрямований на спрощення доступу до судових систем та міжнародного правосуддя через цифрові канали. В Україні, система «Електронний суд» дозволяє подання документів в електронному вигляді та ведення справ онлайн.

У сучасному правосудді електронні докази відіграють ключову роль у вирішенні справ і встановленні обставин, що стосуються правових відносин. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій, в тому числі Інтернету, мобільних пристроїв та цифрових систем зберігання даних, електронні докази грають важливу роль у сучасних судових справах. Розглянемо ключові аспекти їх ролі:

- **Докази у форматі електронних документів:** це можуть бути електронні повідомлення, електронні документи, електронна пошта, файли з комп'ютерів або мобільних пристроїв, записи відео або аудіо, і багато іншого.

- **Цифрові сліди:** злочинці, як і чесні громадяни, залишають цифрові сліди у своїй діяльності. Вони можуть бути використані для встановлення алібі, підтвердження місця перебування, маршрути, активності в мережі та багато іншого.

- Електронні дані від провайдерів послуг: багато компаній зберігають величезні обсяги даних про своїх користувачів. Ці дані можуть бути використані як докази у справі. Наприклад, історія перегляду в Інтернеті, розмови в чаті, дані локації тощо.

- Збереження доказів: важливо забезпечити, щоб електронні докази були збережені відповідно до вимог щодо збереження доказів і не могли бути змінені або видалені.

- Кібербезпека: електронні докази також можуть стати предметом атак, таких як віруси, хакерські атаки, або зміни даних. Забезпечення кібербезпеки важливо для збереження інтегритету доказів.

Але використання електронних доказів має як переваги так і недоліки. Переваги використання електронних доказів у судовому процесі включають високу достовірність, оскільки електронні дані, зокрема ті, що зафіксовані у реальному часі, важко піддати маніпуляції. Крім того, електронні докази мають зручність у зберіганні та доступності, оскільки їх можна ефективно зберігати на цифрових носіях протягом тривалого часу без втрати якості, і вони легко доступні для використання у судових розглядах. Використання електронних доказів також може значно прискорити судовий процес, оскільки зменшує потребу в часі для представлення та аналізу великої кількості паперових документів.

Водночас, електронні докази стикаються з низкою викликів, таких як проблеми з автентифікацією та цілісністю, оскільки існує ризик, що електронні дані можуть бути підроблені або змінені. Проблеми приватності та захисту даних також є значними, оскільки використання електронних доказів може порушувати особистісні права, що вимагає застосування додаткових заходів для забезпечення конфіденційності. Нарешті, технічні проблеми, такі як втрата даних або несумісність форматів файлів, можуть ускладнити відновлення електронних доказів.

Проблеми, що пов'язані зі збором, автентифікацією та дослідженням електронних доказів, виникають внаслідок різноманітних технічних, правових і етичних складнощів. Деякі з найбільш поширених проблем включають такі:

- Цифрова маніпуляція: електронні докази легко піддаються маніпуляції, зміні або

фальсифікації, що створює ризик недостовірності та недовіри до них у судовому процесі.

- Недостатня автентифікація: встановлення ідентичності особи, яка створила або мала доступ до електронних доказів, може бути важливою, але складною задачею, особливо в онлайн-середовищі, де можуть виникати проблеми з підтвердженням ідентифікації.

- Приватність та конфіденційність: електронні докази часто містять особисті або конфіденційні дані, що створює проблеми з їхнім захистом та забезпеченням конфіденційності.

- Технічні складнощі: деякі суди або юристи можуть мати недостатні знання про технічні аспекти електронних доказів, що може ускладнювати їх збір, автентифікацію та дослідження.

- Доступність і формат даних: електронні докази можуть бути збережені в різних форматах і системах, що ускладнює їхнє збір і обробку, особливо коли доступ до даних обмежений або їх формати несумісні.

- Зміна технологій: швидкий темп розвитку технологій може призводити до того, що деякі електронні докази стають застарілими або непридатними для використання в судовому процесі.

Сучасні методики збору та автентифікації електронних доказів зосереджені на забезпеченні їхньої надійності, цілісності та достовірності. Цього можна досягнути використовуючи сучасні методи, наприклад цифрові підписи, які використовують унікальний код пов'язаний із документом та підписаний за допомогою приватного ключа, є одним із засобів автентифікації електронних документів, забезпечуючи їх цілісність та автентичність. Електронні сертифікати, що видаються довіреними центрами сертифікації, слугують для підтвердження автентичності особи або організації, які створили або підписали документ.

Для перевірки цілісності даних можна застосовувати цифрові хеш-суми, які генерують унікальний відбиток даних, здатний ідентифікувати будь-які зміни в оригінальних даних. Ведення журналу подій і аудит допоможуть відстежувати всі зміни, доступ або видалення електронних даних, що сприяє встановленню ланцюжка подій у судових

справах. Фахівці з комп'ютерної криміналістики та цифрової безпеки часто залучаються для аналізу електронних доказів, що дозволяє виявити можливі маніпуляції та підтвердити їхню достовірність.

Основні аспекти допустимості електронних доказів охоплюють їх аутентичність, цілісність та надійність. Це означає, що суд повинен бути переконаний у тому, що електронні докази не були змінені або підроблені, а також що їх походження і автентичність можна встановити з високою ступенем впевненості.

Додатково, збереження електронних доказів у відповідних системах та середовищах, які забезпечують їхню цілісність і захищеність від несанкціонованого доступу або маніпуляцій, також важливо для їх допустимості у судовому процесі. Розвиток стандартів та правил для збереження та обробки електронних доказів стає ключовим аспектом забезпечення їх правової допустимості.

Отже, допустимість електронних доказів у судовому процесі вимагає інтеграції правових та технічних підходів для забезпечення їх надійності та автентичності, а також забезпечення відповідності стандартам збереження та обробки інформації.

При використанні цифрових доказів важливо дотримуватися процесуальних вимог, що гарантують їх законність та адекватність. Для того, щоб електронні докази були прийнятні в суді, вони мають бути доведені як автентичні. Це означає, що має бути чіткий та незаперечний ланцюжок доказів, що підтверджують, де і як дані були зібрані, збережені та передані. Збереження метаданих, таких як час створення файлу та інформація про користувача, відіграє важливу роль у підтвердженні автентичності. Електронні докази легко можуть бути модифіковані, що може призвести до спотворення інформації. Обережне використання таких доказів має передбачати впровадження технічних засобів для забезпечення їх цілісності. Використання криптографічних методів, таких як хешування, і ретельне управління доступом до даних допомагають запобігти несанкціонованим змінам. В процесі збору і обробки електронних доказів легко може бути скомпрометована особиста інформація сторін. Важливо

дотримуватись законів про захист даних, таких як Закон України "Про захист персональних даних" [7], для забезпечення, що збір та використання персональних даних відбувається законно і етично. Для того, щоб електронні докази були прийнятні в суді, вони мають відповідати встановленим правилам доказування. Це включає дотримання процедур, зазначених у Кримінальному процесуальному кодексі [8] та Цивільному процесуальному кодексі України [9], що регулюють збір, зберігання, представлення та оцінку доказів. Також електронні докази часто містять технічну інформацію, яка може бути незрозумілою для суддів та присяжних. Важливо, щоб такі докази були представлені у зрозумілій формі, а іноді потрібне свідчення експертів, щоб пояснити технічні аспекти доказів.

Одне з ключових питань при роботі з електронними доказами є питання конфіденційності та захисту персональних даних. Ця тема є актуальною не тільки через широке розповсюдження цифрових технологій, але й через зростаючу увагу суспільства до прав людини та основних свобод, зокрема, до права на приватне життя. У цьому контексті, обробка персональних даних стає предметом регулювання як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Захист персональних даних в Україні регулюється Законом України «Про захист персональних даних» [7], що визначає правові основи обробки персональних даних, права суб'єктів персональних даних та обов'язки контролерів цих даних. Закон має на меті забезпечення захисту основних прав і свобод осіб, і передусім їхньої конфіденційності, у контексті обробки їхніх персональних даних.

На міжнародному рівні, Регламент ЄС про захист даних (GDPR) [10] встановлює суворі правила з обробки персональних даних і вважається однією з найбільш строгих систем захисту персональних даних у світі. GDPR впливає не тільки на європейські компанії, але й на будь-яку організацію, що обробляє дані громадян ЄС, тим самим надаючи значний міжнародний вплив.

Підхід до персональних даних також включає етичні міркування. Наприклад, право особи на «забуття», що дозволяє людям вимагати видалення їхніх персональних даних із баз даних,

визнається багатьма юридичними системами як фундаментальне право. Це підкреслює необхідність збалансування між технологічними можливостями та основними правами осіб.

Для удосконалення законодавства України щодо використання електронних доказів можна запропонувати наступні рекомендації:

- Законодавство має чітко визначити, що вважається електронними доказами, включно з цифровими записами, електронною кореспонденцією, метаданими, блокчейн-даними та іншими формами цифрової інформації.

- Встановити додаткові критерії прийнятності електронних доказів, до існуючих (автентичність, відповідність, цілісність та незмінність даних) що включають наприклад такий аспект як доказова сила має бути більше ніж шкода яку може завдати доказ, або деякі комунікації мають бути захищені від розголошення, наприклад переписка між адвокатом та клієнтом. [11]

- Розробка детальних процедурних правил для збору, зберігання та представлення електронних доказів, з метою запобігання їхньому пошкодженню або маніпуляції.

- Впровадження стандартів та технологій шифрування для захисту даних, що обробляються як частина судового процесу.

- Удосконалити нормативно-правову базу для трансграничного обміну електронними доказами в рамках міжнародного співробітництва.

- Забезпечити, щоб збір та використання персональних даних як електронних доказів відповідали Закону України "Про захист персональних даних" [7].

- Встановити чіткі вимоги до обробки персональних даних у судових справах, забезпечуючи баланс між потребами правосуддя та правами на конфіденційність.

Враховуючи значення права на "забуття" та інші етичні аспекти персональних даних, реформа законодавства України про електронні докази має забезпечити чітке визначення та критерії таких доказів, а також гарантувати належні процедури їх збору та зберігання для збалансування технологічних можливостей із фундаментальними правами осіб. Такі заходи стануть фундаментом для створення ефективної, справедливої та адаптованої до сучасних вимог

системи правосуддя, спроможної адекватно реагувати на виклики, пов'язані з використанням електронних доказів у юридичній практиці.

Процес діджиталізації суттєво трансформував судову практику, особливо у контексті зібрання та використання електронних доказів. Ця трансформація вимагає від юридичних професіоналів не лише глибокого розуміння правових аспектів, але й компетенцій у галузі ІТ та технологій. Ефективне впровадження електронних доказів у судові процедури залежить від систематичної підготовки юристів, яка охоплює як теоретичні, так і практичні аспекти.

Одним із фундаментальних аспектів підготовки є забезпечення глибокого розуміння юридичної природи електронних доказів. Юристи мають володіти знаннями про типи електронних доказів, їх правові характеристики, а також методи їх збору та фіксації відповідно до чинного законодавства. Це означає знання процесуальних правил, що регулюють використання документів, збережених в електронному вигляді, правил допустимості таких доказів, а також специфічних вимог до зберігання та обробки даних. Поряд з цим, важливим є навчання правовим аспектам забезпечення конфіденційності та захисту інформації в цифровому форматі.

Підготовка юристів також має включати навчання технічним аспектам роботи з електронними даними. Це означає знання базових технологій зберігання та передачі даних, основ кібербезпеки, методів шифрування та аутентифікації. Юристи повинні вміти використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для збору, аналізу та представлення електронних доказів, знати про потенційні помилки та маніпуляції з даними, а також уміти визначати потребу в залученні технічних експертів. Теоретичні знання мають супроводжуватися практичними навичками. Юридичні навчальні заклади та професійні курси мають забезпечувати практичні заняття, де юристи могли б відпрацьовувати сценарії реальних судових процедур з використанням електронних доказів. Це включає вміння формулювати запити на отримання електронних доказів, проведення електронного допиту, роботу з електронними реєстрами та базами

даних, а також вміння представляти електронні докази в суді.

Етичні аспекти роботи з електронними доказами займають особливе місце в навчальному процесі. Юристи мають бути обізнані з питаннями конфіденційності, правами на приватне життя та захистом персональних даних у контексті їх професійної діяльності. Це включає знання відповідних нормативних актів, таких як GDPR в Європі чи відповідні закони в інших юрисдикціях, а також уміння застосовувати ці норми на практиці.

Сфера цифрових технологій швидко розвивається, тому навчання юристів не може бути одноразовим або статичним. Юридична професія вимагає неперервного оновлення знань і навичок у відповідь на технологічні інновації. Програми неперервної освіти повинні включати оновлення курсів, вебінари, майстер-класи та інші форми навчання, що дозволяють юристам залишатися в курсі новітніх розробок у технологіях та законодавстві.

Підготовка юристів до роботи з електронними доказами є комплексним завданням, що вимагає інтеграції юридичних, технічних та етичних аспектів. Це включає глибоке розуміння правових основ, володіння технологічними знаннями, розвиток практичних навичок, а також освоєння етичних стандартів. Такий підхід забезпечить, що юридичні фахівці зможуть ефективно адаптуватися до викликів і можливостей, які ставить перед ними діджиталізація судових процедур.

Висновки і пропозиції. Трансформація судочинства внаслідок діджиталізації має глибокий вплив на методи збору, зберігання, обробки та представлення доказів у судових процедурах. Цифрові технології сприяють швидшому та ефективнішому управлінню даними, що потенційно може пришвидшити судові розгляди та підвищити їхню прозорість. Водночас, використання електронних доказів пов'язане з певними викликами, зокрема, з автентифікацією, збереженням цілісності даних та їх захистом від несанкціонованого доступу та маніпуляцій, що вимагає розробки чітких процедур та стандартів, які забезпечать надійність та відповідність зібраних даних.

Забезпечення приватності та конфіденційності особистих даних у контексті електронних доказів є критично важливим. Це

вимагає не тільки технічних рішень, але й правових норм, що регулюють збір, використання та зберігання цих даних. Діджиталізація також сприяє трансграничному обміну доказами, що вимагає гармонізації правових рамок на міжнародному рівні для ефективної взаємодії судових систем різних країн.

На основі цих висновків можна запропонувати наступні заходи для покращення ситуації:

- Створення єдиної цифрової платформи для збору, зберігання та обробки електронних доказів, що забезпечить єдині стандарти безпеки та доступу до інформації для всіх суб'єктів правосуддя.

- Впровадження стандартів кібербезпеки для захисту даних у судових системах від несанкціонованого доступу та атак, включаючи шифрування даних, регулярні аудити безпеки та навчання персоналу.

- Законодавче урегулювання з чіткими правилами збору, використання та зберігання електронних доказів, з особливою увагою до питань автентифікації, цілісності та конфіденційності даних.

- Міжнародне співробітництво для розробки спільних стандартів та процедур використання електронних доказів, що може включати участь у міжнародних правових ініціативах та угодах.

- Організація програм навчання для юристів, суддів та інших правоохоронців, щоб підвищити їхні компетенції у галузі IT та електронних доказів, включаючи впровадження системи сертифікації для фахівців.

- Розробка та впровадження етичних стандартів для роботи з електронними доказами, зокрема у сфері обробки та зберігання персональних даних.

- Публічне обговорення та звітність, що забезпечує відкритість та прозорість судових процесів у контексті використання електронних доказів.

Ці заходи мають на меті створити сучасну, адаптивну та безпечну систему правосуддя, спроможну ефективно використовувати переваги технологічного прогресу, забезпечуючи при цьому захист прав та свобод громадян.

Список використаних джерел:

1. Верховний Суд.
URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Sakara_prez.pdf.
2. Anheleniuk A. M. The use of electronic evidence in the criminal procedural law of Ukraine (problematic issues). *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. 2023. Vol. 2, no. 79. P. 214–218. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.32>.
3. Husiev O. Y. The Issue of Reliability of Electronic Evidence in the Civil Procedure of Ukraine. *Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Juridical Sciences*. 2019. Vol. 5. P. 48–54. URL: <https://doi.org/10.32838/2707-0581/2019.5/09>.
4. Kovtunenکو O. A., Dashko D. S. Issues of Presentation and Research of Electronic Evidence through the Prism of Judicial Practice. *Juridical scientific and electronic journal*. 2023. No. 5. P. 86–89. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/19>.
5. Kravtsov S. O., Zavhorodnia A. S., Tochii A. O. Peculiarities of Using Electronic Evidence in the System of Means of Proof in Civil Procedure. *Juridical scientific and electronic journal*. 2021. No. 4. P. 220–223. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/52>.
7. Кіберзлочинність та електронні докази = Cybercrime and digital evidence: навч. посібник / Б. М. Головкін, О. І. Денькович, В. В. Луцик, Д. М. Цехан; за ред. канд. юрид. наук, доц. Ольги Денькович, д-р права, проф. Габріеле Шмельцер. Електрон. вид. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 298 с. ІПС ЛІГА:ЗАКОН - система пошуку, аналізу та моніторингу нормативно-правової бази LIGA:ZAKON. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/t102297>.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
9. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
10. III Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text.
11. United States Courts. URL: https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_evidence_-_december_2020_0.pdf (дата звернення: 20.05.2024).

References:

1. Verkhovnyi Sud. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Sakara_prez.pdf.
2. Anheleniuk A. M. The use of electronic evidence in the criminal procedural law of Ukraine (problematic issues). *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. 2023. Vol. 2, no. 79. P. 214–218. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.32>.
3. Husiev O. Y. The Issue of Reliability of Electronic Evidence in the Civil Procedure of Ukraine. *Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Juridical Sciences*. 2019. Vol. 5. P. 48–54. URL: <https://doi.org/10.32838/2707-0581/2019.5/09>.
4. Kovtunenکو O. A., Dashko D. S. Issues of Presentation and Research of Electronic Evidence through the Prism of Judicial Practice. *Juridical scientific and electronic journal*. 2023. No. 5. P. 86–89. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/19>.
5. Kravtsov S. O., Zavhorodnia A. S., Tochii A. O. Peculiarities of Using Electronic Evidence in the System of Means of Proof in Civil Procedure. *Juridical scientific and electronic journal*. 2021. No. 4. P. 220–223. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/52>.
7. Kiberzlochynnist ta elektronni dokazy = Cybercrime and digital evidence: navch. posibnyk / B. M. Holovkin, O. I. Denkovych, V. V. Lutsyk, D. M. Tsekhan; za red. kand. yuryd. nauk, dots. Olhy Denkovych, d-r prava, prof. Habriele Shmeltser. Elektron. vyd. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2022. 298 s. IPS LIHA:ZAKON

- systema poshuku, analizu ta monitorynhu normatyvno-pravovoi bazy LIGA:ZAKON. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/t102297>.

8. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

9. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.

10. IP Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) 2016/679 vid 27 kvitnia 2016 roku pro zakhyst fizychnykh osib u zviazku z opratsiuvanniam personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh, ta pro skasuvannia Dyrektyvy 95/46/IeS (Zahalnyi rehlament pro zakhyst danykh). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text.

11. United States Courts. URL: https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_evidence_-_december_2020_0.pdf (data zvernennia: 20.05.2024).